

TABIATNI MUHOFAZA QILISH, SOG‘LOMLASHTIRISH VA REKREATSIYA MAQSADLARIGA MO‘LJALLANGAN YERLARNING AHAMIYATI

Gulmurodov Farrux Eshmurodovich
SamDAQU “Geomatika” kafedrası t.f.n., (PhD)
Tursunov Bekzod Abdimuminovich,
SamDAQU, tayanch doktorant

Annotatsiya. Ilmiy maqolada tabiatni muhofaza qilish, sog‘lomlashtirish va rekreatsiya maqsadlariga mo‘ljallangan yerlarning kadastr hujjatlarini yuritishni zamonaviy usullar orqali takomillashtirish, ilmiy uslubiy asoslarini ishlab chiqish hamda kartografik vositalarini takomillashtirish yo‘nalishlarini asoslash kabi masalalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: tabiat, muhofaza okruglari, kadastr, kartografiya, rekreatsiya, sog‘lomlashtirish, davolash-kurorti.

Bugungi kunda tabiatni muhofaza qilish tabiat va uning boyliklaridan oqilona foydalanishga, tabiatni inson manfaatlarini ko‘zlab ongli ravishda o‘zgartirishga, tabiat boyliklari va umuman tabiatni, uning go‘zalligi, musaffoligini saqlab qolish va yanada boyitishga qaratilgan barcha tadbirlar majmuasining ahamiyati tabiatni muhofaza qilish hamda sog‘lomlashtirish rekreatsiya maqsadlariga mo‘ljallangan yerlarning qanchalik dolzarb mavzu ekanligini ko‘rsatib turibdi.

Tabiatni muhofaza qilish tadbirlari majmuasiga davlatlar, xalqaro tashkilotlar, jamoat, ilmiy-texnik, ishlab chiqarish, iqtisodiy va ma‘muriy tashkilotlar, har bir odam tomonidan amalga oshiriladigan tadbirlar kiradi.

Hozirgi vaqtda inson yashab, to‘xtovsiz munosabatda bo‘lib kelayotgan tabiiy muhit uzoq geologik davrlar (4,5–4,7 milliard yil) mobaynida bir qancha omillarning birgalikda ta‘sirida, ya‘ni Quyosh nuri, Yerning gravitatsiya kuchi, ko‘lami, aylanma harakatlari, tektonik harakatlar, havo va suv qobiqlarining vujudga kelishi va o‘zgarishi, ekzogen jarayonlar ta‘siri, organik dunyoning paydo bo‘lishi va taraqqiyoti ta‘sirida tarkib topgan. Tabiiy muhitning holati o‘zaro ta‘sir etib turuvchi ko‘p omillarning murakkab majmuida tarkib topgan tabiiy muvozanatga bog‘liq [7]. Chunki bir joyning iqlimi Quyosh nurining tushish burchagiga, ya‘ni geografik kenglik, yer yuzasining tuzilishi, shamollar, okeanlarning uzoq yoki yaqinligi, oqimlari va boshqalarga; o‘simliklar qoplami esa iqlim, yer yuzidagi tog‘ jinslari, relyef, tuproqlarga bog‘liq. Bu tabiiy omillarning birontasida o‘zgarish ro‘y bersa, tabiiy muvozanat buziladi, bu esa tabiiy muhitda o‘zgarishlarga sabab bo‘ladi. Ba‘zan, tabiatning biror komponentiga ko‘rsatilgan arzimagan ta‘sir hech kutilmagan katta o‘zgarishlarga, xususan, xavfli o‘zgarishlarga olib kelishi mumkin.

Shuning uchun ham muhtaram yurt boshimiz tomonidan, O‘zbekiston Respublikasining «Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida»gi qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ekologiya va atrof-

muhitni muhofaza qilish sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish to‘g‘risida”gi Farmoni, “O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi faoliyatini ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida” va “2017-2021 yillarda maishiy chiqindilar bilan bog‘liq ishlarni amalga oshirish tizimini tubdan takomillashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorlari qabul qilindi. ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish sohasida amalga oshirilayotgan ishlarning muhimligini oxirgi yillarda nihoyatda faollashayotgan qator muhim omillar, fan va texnikani jadal rivojlanishi, uning yutuqlarini amaliy faoliyatda keng-ko‘lamda qo‘llanilishi, iqtisodiy jarayonlarni boshqarishni murakkablashganligining ta‘sirini o‘sganligi bilan bog‘liqdir.

Tabiatni muhofaza qilish, sog‘lomlashtirish va rekreatsiya maqsadlariga mo‘ljallangan yerlar. Bu toifadagi yerlar maydonining asosiy qismini qo‘riqxonalar va milliy hamda dendrologiya bog‘lari egallaydi.. Bu toifaga kiruvchi yerlarga davlat qo‘riqxonalari, milliy tarixiy-tabiiy va yodgorlik bog‘lari, zakazniklar, tabiat yodgorliklari, botanika bog‘lari, dendrologiya bog‘lari, alohida muhofaza etiladigan tabiiy hududlar egallagan, tabiiy davolash omillariga ega bo‘lgan yerlar, shuningdek ommaviy dam olish va turizm uchun foydalanishga berilgan yer uchastkalari kiradi. Bularning barchasi alohida muhofaza etiladigan hududlar hisoblanadi va ularning foydalanish maqsadiga zid faoliyat ta‘qiqanadi. Foydalanish maqsadi - tabiiy jarayon va hodisalarni, o‘simlik va hayvonot dunyosini muhofaza qilish, ularning turlarini tabiiy holatda saqlab qolish, sonini ko‘paytirish va o‘rganish, tabiiy shifobaxsh omillarga ega bo‘lgan yerlarda kasalliklarning oldini olish va davolashni tashkil etish, turizm va aholining ommaviy dam olishini tashkil etishdan iboratdir [2]. 2021 yil 1 yanvar holatiga umumiy maydoni 704,4 ming gektarni tabiatni muhofaza qilish, sog‘lomlashtirish va rekreatsiya maqsadlariga mo‘ljallangan yerlar tashkil qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Yer fondining toifalari bo'yicha taqsimlanishi
(ming ga. hisobida) 01.01.2021y.

T/r	Yer fondining toifalari	Umumiy yer maydon		Shu jumladan, sug'oriladigan yerlar	
		Jami	Foiz hisobida	Jami	Foiz hisobida
1	Qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlar	20261,6	45,13	4198,9	9,35
2	Aholi punktlarining yerlari	221,2	0,49	50,9	0,11
3	Sanoat, transport, aloqa, mudofaa	857,1	1,91	12,4	0,03
4	Tabiatni muhofaza qilish, sog'lomlashtirish va rekreatsiya maqsadlariga mo'ljallangan yerlar	704,4	1,57	0,6	0,001
5	Tarixiy-madaniy ahamiyatga molik yerlar	14,3	0,03		
6	O'rmon fondi yerlari	11153,3	24,84	41,8	0,09
7	Suv fondi yerlari	833,7	1,86	4,7	0,01
8	Zaxira yerlar	10846,8	24,16	2,2	0,005
	Jami yerlar:	44892,4	100	4311,5	9,6

1- jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinadiki, yer fondi quyidagi 8 ta toifaga bo'linadi:1) qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlar; 2) aholi punktlari yerlari; 3) sanoat, transport, aloqa, mudofaa va boshqa maqsadlarga mo'ljallangan yerlar;4)tabiatni muhofaza qilish, sog'lomlashtirish va rekreatsiya maqsadlariga mo'ljallangan yerlar; 5) tarixiy madaniy ahamiyatga molik yerlar; 6) o'rmon fondi yerlari; 7) suv fondi yerlari; 8) zahira yerlar;

O'zbekiston Respublikasining yer fondining yer toifalari bo'yicha taqsimlanishi
(01.01.2022yil)

T.r	Yer fondining toifalari	Umumiy yer maydoni		Shu jumladan sug'oriladigan	
		jami	Foiz hisobida	jami	Foiz hisobida
1	Qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlar	27148,5	60,48	4220,5	9,4
2	Aholi punktlarining yerlari	224,1	0,50	50,5	0,11
3	Sanoat, transport, aloqa, mudofaa va boshqa maqsadlarga mo'ljallangan yerlar yerlar	879,6	1,96	12,7	0,04
4	Tabiatni muhofaza qilish, sog'lomlashtirish va rekreatsiya maqsadlariga mo'ljallangan yerlar	731,6	1,63	0,8	0,002
5	Tarixiy-madaniy ahamiyatga molik yerlar	14,6	0,03		
6	O'rmon fondi yerlari	12057,3	26,86	45,4	0,10
7	Suv fondi yerlari	827,1	1,84	4,6	0,01
8	Zaxira yerlar	3009,6	6,70	2,1	0,005
	Jami yerlar:	44892,4	100	4311,5	9,7

Yer fondi toifalarining 2022 yil 01 yanvar holati bo'yicha taqsimlanishi

Yer fondi toifalarining 2022 yil 01 yanvar holatiga bo'yicha yer turlarining taqsimlanishi

Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'radiki yer resurslarini boshqarishda zururiy ma'lumotlar keltirilgan bo'lib, bu ma'lumotlar orqali har yili yer resurslarida bo'layotgan o'zgarishlarni kuzatib borish, ma'lumotlarni elektron shaklda bazalarga kiritib borish, joylardagi mahalliy hokimiyat organlarini vaqtda kerakli ma'lumotlar bilan ta'minlash kabi bir qancha muammolarni yechim topishida katta ahamiyatga egadir.

Samarqand viloyatida Tabiatni muhofaza qilish, sog'lomlashtirish rekreatsiya maqsadlariga mo'ljallangan yer maydonlari to'g'risida
M A 'L U M O T

2024 yil 1-yanvar holatiga

№	Yerdan foydalanuvchilar nomi	Umumiy yer maydoni	Ekin yeri		Shu jumladan				Axoli tomorqasi		Bog' va sabzavotchilik uyushmalari yerlari	Meliorativ xolati yomon yerlar	Ixtora daraxtzorlar	Terakzorlar	Qishloq xo'jaligida foydalanilmaydigan yerlar
			jami	sh.j. xolati yomon yerlar	Ko'p yillik daraxtzorlar jami	bog'lar	uzumzorlar	tutzorlar	boshqa ko'p yillik daraxtzor	Xo'jaliklar soni (ta)					
I	Paxtachli tumani														
1	"Orlyonok" bolalar oromgoxi (Sh.Qaxxorov massivi)	14,04			6	6									8,04
2	Dabusiya qal'asi (Nazarov)	55,85													55,85
3	Markaziy shifoxona (A.Allayarov massivi.)	3,65													3,65
4	Sultonobod uchastka shifoxonasi	2,7													2,7
5	Toshko'prik jom masjidi	1													1
5	Tuman bo'yicha jami:	77			6	6									71
II	Qo'shrabot tumani														
1	"Baliqchi ota" masjidi	2,0													2,0
2	"Gujum ota" masjidi	1,0													1,0
3	Urush qatnashlari yodgorligi	2,0													2,0
III	Tuman bo'yicha jami:	5													5
IV	Viloyat bo'yicha jami:	82			6	6									76

Respublikamizda alohida muhofaza qilinadigan hududlarning quydagi asosiy guruhlari mavjud.

Bular quydagilar:

Davlat qo'riqxonalari. Bugungi kunda «Alohida muhofaza qilinadigan hududlar» tizimida qo'riqxonalar markaziy o'rinni egallab, ularning umumiy maydoni 2164 kv.km.ni tashkil etadi. Davlat qo'riqxonalari qadimiy va eng kuchli tartibda muhofaza qilinadigan

hududlardan bo'lib, doimiy harakatda bo'lgan muhofaza qilinadigan mintaqalarni nomoyon etadi. Bu hudud ayrim o'simlik va hayvon turlarini yoki ekotizmlarni himoya qilishga qaratilgan. Ularda har qanday xo'jalik faoliyati man qilinadi (nazorat qilinadigan ilmiy tadqiqot ishlaridan tashqari) [5]. Respublikamizda qo'riqxonalar soni 9 ta bo'lib ular *Zomin, Chotqol Surxon, Qizil-Qum, Baday-To'qay,*

Zarafshon, Nurota, Kitob, Hisor kabi davlat qo'riqxonalaridir.

Milliy bog'lar. Hududlarni muhofaza qilishning bu turi 1976-yilda *Zomin* va 1990-yilda *Ugam-Chotqol* milliy bog'larining tuzilishi tufayli joriy etilgan. Milliy bog'lar muhofaza qilinadigan hududning 30% ni tashkil etib, 6061 kv.km. maydonni egallaydi. Milliy bog'larning asosiy maqsadi bioxilma-xillikni saqlash, tabiatdan oqilona foydalanish (turizm, aholi dam olishi, qishloq xo'jaligi, o'rmon mahsulotlarini tayyorlash) hududni kuchli himoya qilishdir. Respublikamizda milliy bog'lar soni 2 ta ular yuqoridagilardir.

Davlat buyurtmaxonalari. Doimiy bo'lmasdan, ayrim paytlarda mavsumli qo'riqlash tartibiga ega bo'lgan mintaqalarni o'z ichiga oladi. Davlat buyurtmaxonalari qisqa vaqt (5-10 yilga) tashkil qilinadi. Maydoni 12186,5 kv.km. bo'lib, bugungi kunda o'ndan ortiq davlat buyurtmaxonalari faoliyat yuritmoqda. Ularning vazifasi turli hayvonlarni yetkazib berish, ko'paytirish va himoya qilishdan iborat. Mamlakatimizda *Qorako'l*, *Qamabcho'l*, *Sayg'oq*, *Sudoche*, *Qo'shrabod*, *Qoraqir*, *Sarmishsoy*, *Arnasoy*, *Dengizko'l*, *Muborak*, *Oqtov*, *Nurobod* kabi davlat buyurtmaxonalari muhim ahamiyatga ega.

Davlat tabiat yodgorliklari. Bu hududning maydoni juda kam bo'lib, umumiy muhofaza qilinadigan hududlarning 0,1%ini tashkil qilib, o'rtacha 35 kv.km. ni tashkil qiladi. Davlat tabiat yodgorliklari respublikamizda uchraydigan tabiiy obidalardan darak berib, ularni muhofaza qilish, zararlanishdan saqlash, ichki va tashqi turizmni rivojlanishi uchun xizmat qilishdan iborat. Bugungi kunda yurtimizda ko'plab tabiat yodgorliklari mavjud bo'lib ular *Vardanzi*, *Yozyovon*, *Qirqqiz*, *Parpi ota*, *Peshag'orlar* shular jumlasidandir. Bundan tashqari, *Jayron* ekomarkazi va *Chotqol* biosfera rezervati ham mavjud.

Xulosa va takliflar: Hozirgi bozor iqtisodiyoti sharoitida qishloq xo'jalik faoliyati rivojlanib borayotgan bir davrda tabiatni muhofaza qilish va sog'lomlashtirish jarayonlarini boshqarishni takomillashtirish uchun quyidagilarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir:

- inson salomatligi uchun, ekologik muvozanatni saqlash uchun, respublikani samarali va barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish manfaatlari yo'lida tabiatdan oqilona va uni ishdan chiqarmaydigan qilib foydalanish uchun qulay shart-sharoitlar yaratishni talab etadi;

- Tabiatni muhofaza qilish maqsadlariga erishish uchun davlat hokimiyati mahalliy idoralari, vazirliklar va idoralar, korxonalar, muassasalar, tashkilotlar, fermerlik va kooperativ xo'jaliklar, shuningdek ayrim shaxslar xo'jalik, boshqaruv hamda boshqa faoliyatni amalga oshirish jarayonida quyidagi qoidalarga amal qilishi va o'rganishlari kerak;

Adabiyotlar:

1. Kadastr xizmatidagi geodezik ishlar D.O.Jo'rakulov, I.M.Pimazarov. V.N.Niyazov. O.A.O'roqov. "Fan va Texnologiya" nashriyoti 2016 yil.

2. Gulmurodov, F. E., Umarov, N. S., & Khamidova, P. J. (2021). 3D models development of tourism facilities. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 10(12), 572-578.

3. Turayev R. A. Sug'oriladigan yerlar monitoringini yuritish metodologiyasini takomillashtirish // *Texnika fanlari doktori (DSc)*

4. Ergashev, R. K., and A. D. Ravshanov. "Ways of Strategic Development and Increase of Competitiveness of Agricultural Enterprises." *JournalNX*, vol. 7, no. 1, 2021, pp. 99-105.

5. Musayev I.M., Abduraxmonov S.N. ArcGIS dasturi asosida qishloq xo'jaligi karta va planlarini tuzish // O'zbekiston Respublikasi "Yergeodezkadastr" davlat qo'mitasi axborotnomasi. 2-son. – Toshkent., 2013. –B. 18–19.

6. Tuvshinbayar D. Kartograficheskaya sistema – odna iz sistem gosudarstvennogo zemelnogo kadastra Mongolii // *Sb. nauchnykh trudov aspirantov i molodyx uchuyonykh Sibirskoy gosudarstvennoy geodezicheskoy akademii. Vypusk 3 – Novosibirsk: SGGA, 2008 g. – S. 19–22.*

7. D.S. Yarmatova, A.R. Bobojonov, A.R. Raximov davlat kadastrasi asoslari.

